

ТЕМАТИКА И ПРОБЛЕМАТИКА СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Валиева Лайло

Научный руководитель: **Хужанова Озода Таджиевна**

Магистрантка 1-го курса Термезского государственного университета

Кафедра русской и зарубежной литературы

Аннотация: Статья посвящена анализу тематики и проблематики русскоязычной литературы Узбекистана. В работе также исследуется художественная модель бытия и концепция мира и человека в современном русскоязычном литературном контексте.

Ключевые слова: русскоязычная литература, концептуальная модель узбекской прозы, тематика и проблематика русскоязычных писателей.

Annotation: The article is devoted to the analysis of the themes and problems of the Russian-language literature of Uzbekistan. The work also examines the artistic model of being and the concept of the world and man in the modern Russian-language literary context.

Keywords: Russian-language literature, conceptual model of Uzbek prose, themes and problems of Russian-speaking writers.

ВВЕДЕНИЕ

Тема и предмет познания в литературе

Тема — это те аспекты жизни, которые находят отражение в литературном произведении. В древние времена считалось, что целостность литературного произведения определяется единством его главного героя. Однако современные исследователи утверждают, что цельность произведения зависит не от героя, а от единства поставленной проблемы и раскрываемой идеи. Произведения художественной литературы могут изображать самые разнообразные явления: жизнь людей, природу, материальную культуру, такую как здания, города,

обстановку и т. д. Однако основным предметом познания в художественной литературе являются характерные черты человеческой жизни, особенно социальные аспекты, как внутренние, так и внешние проявления человеческой натуры.

Разные авторы по-разному трактуют значение термина "тема". Некоторые считают, что тема является организующим началом произведения, его основой.

Проблема — это выделение и акцентирование какого-либо аспекта в произведении, который разрешается по мере его развития. Это идейное осмысление писателем социальных характеров, которые он изображает. Писатель выделяет и усиливает те свойства, стороны и отношения изображаемых характеров, которые он считает наиболее значимыми. Проблематика произведения в большей степени, чем тематика, зависит от мировоззрения автора. Поэтому одна и та же социальная среда может быть осмыслена по-разному писателями с различными идейными установками.

История и развитие русскоязычной литературы в Узбекистане

Узбекская поэзия была представлена и национальными авторами, и русскими. Далеко не все имена из этого списка известны современному читателю. В наше время появились новые писатели, изменилась читательская аудитория, жанровые, тематические и формально-стилистические предпочтения.

Новый всплеск русской литературы в Узбекистане произошёл во время Второй мировой войны. Средняя Азия стала вторым домом для Анны Ахматовой, Владимира Луговского, Корнея Чуковского. Василий Ян и Михаил Швердин написали здесь новые исторические романы: «Александр Невский» и «Санджар Непобедимый». Анна Ахматова создала «Поэму без героя». Тема войны стала основной в блестящих работах таких авторов, как Удалов, Меленевская, Матюшин и другие.

В Ташкенте творческая интеллигенция впервые прочитала рукопись Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», привезённую в эвакуацию его женой Еленой. В СССР литература издавалась на русском и узбекском языках. До 1926 года в узбекской литературе использовалась арабская графика, затем ввели

латиницу — яналиф (новый тюркский алфавит на основе латинских букв). В мае 1940 года яналиф был заменён на кириллицу с добавлением нескольких дополнительных букв. Вновь смена алфавита на латиницу в Узбекистане произошла в 1991 году.

Узбекская литература рубежа XX-XXI веков также отражает изменения в социально-политической и культурной атмосфере эпохи.

Дискуссии о современном литературном процессе

В Узбекистане активно обсуждаются изменения в литературном процессе. Это подтверждается материалами, опубликованными в журналах «Шарк Юлдузи», «Ёшлик», «Тафаккур», газете «Китоб дунёси» и других изданиях.

В узбекской критике, как и в русской, нет единого подхода к пониманию самоорганизации литературы.

Парадигма Х. Каримова

Хакимжон Каримов предлагает рассматривать современную прозу через призму жанрового деления. Он выделяет следующие тенденции:

- Расширение тематического спектра литературы.
- Увеличение внимания к социальным, моральным, духовным и семейным вопросам.
- Углубление гуманистического и психологического содержания.
- Исследование вопросов национальной идентичности и менталитета.
- Философский поиск смысла жизни.

Каримов считает наиболее значимыми экспериментами использование символики и метафор. Он также отмечает появление детективного жанра, что является новаторским для узбекской литературы.

Концепция Г. Гариповой

Гульчира Гарипова выделяет следующие тенденции развития узбекской литературы конца XX – начала XXI века:

- Слияние реализма и модернизма в единое художественное пространство.
- Смещение акцента с социально-личностных вопросов на личностно-бытийные.

•Использование символики, создающей новую неомифологическую практику, основанную на восточной ментальности и национальных традициях (зороастрийские образы, суфийская философия).

Заключение

Можно выделить две ключевые идеи:

1. Узбекские русскоязычные писатели активно внедряют элементы модернизма и неореализма в свои произведения.

2. Русскоязычная литература Узбекистана рассматривается как самостоятельная литературная школа, работающая в нереалистической традиции, которая балансирует между реализмом и модернизмом.

Особенностью этой школы является симбиоз восточной ментальности, русского культурного сознания (выраженного через язык) и западноевропейских художественных и философских традиций.

Список использованных литератур:

1. Указ Президента республики Узбекистан 05.09.2018 г. №УП-5538 “ О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием”

2. Гарипова ГЮТ. Художественная модель бытия в литературе.-Т., 2012.

3. Каримов Хакимжон. Бугунги насрнинг хусусияти ва тамоиллари (Специфика и тенденции развития современной прозы)// Шарк, юлдузи -2010,